

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛАСИК И ФРК В КОРРЕКЦИИ МИОПИИ

Абдурахмонова Д¹

Икрамов А.Ф.²

Жалолиддинов Д.Л.³

¹Андижанский Государственный Медицинский институт

²Андижанский Государственный Медицинский институт

³Андижанский Государственный Медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573278>

Актуальность проблемы. Близорукость является одной из важнейших проблем в офтальмологии, не утратившей своей актуальности, несмотря на многочисленные исследования на протяжении полутора сотен лет. В настоящее время ее рассматривают как одну из важнейших социально-биологических проблем, поскольку это наиболее частая причина снижения зрительных функций (Аветисов Э С.), а при ее прогрессировании она является и одной из основных причин слепоты, слабовидения и, соответственно, инвалидности, достигающей 20-25% (Либман ЕС и др, 2000).

Все это связано с существенно возросшей зрительной нагрузкой, работой за компьютером. Появление лазерного кератомилеза (ЛАЗИК), сущность которого заключается в эксимерлазерном испарении только стромальной части роговицы, значительно расширило возможности коррекции аметропий. Но ЛАЗИК — дорогостоящий метод, не лишен осложнений, связанных, прежде всего, с воздействием излучения на центральную оптическую зону и возможностью помутнения роговицы, повышением внутриглазного давления и др.

Цель. Повышение эффективности фоторефракционной кератэктомии у пациентов с миопией, разработки комплекса диагностических мероприятий, оптимизации хирургического, медикаментозного лечения. Изучить особенности течения регенераторно-восстановительных процессов в роговице при коррекции миопии методами ФРК и LASIK во взаимосвязи с КЗ и выделить их основные клинические типы.

Материалы и методы. В основу статьи будут положены результаты обследования и лечения 80 больных с миопии в клинике АГМИ за период с 2014 – 2017 гг. 30 больных (контрольная группа) и 2017 по 2019 гг. 50 больных (основная группа). Клинический материал представлен результатами динамического наблюдения 80 пациентов (160 глаз). Их возраст варьировал от 20 до 35 лет, составив в среднем $31,5 \pm 1,3$ лет. Среди

них было 55 женщины, 25 мужчин. Миопия высокой степени имела место у 46% пациентов, средней – у 45% и слабой степени у 9% пациентов. Было сформировано две группы, сопоставимые по степеням миопии, возрасту и полу: первая - 45 чел. (90 глаз), оперированных методом ФРК и вторая - 35 чел. (70 глаз), оперированных методом LASIK. Средняя степень миопии при ФРК составила $6,11 \pm 0,2$ дптр., при LASIK – $5,38 \pm 0,27$ дптр. ($p > 0,05$). Всем пациентам перед операцией, кроме проведения общепринятых клинических исследований, изучалась чувствительность роговицы с помощью модернизированного альгезиметра Б.Л. Радзиховского. Сразу после операции пациенты получали стандартную схему лечения: инстилляции в конъюнктивальную полость р-ра апфекта в течение первой недели. Затем, после завершения эпителизации роговицы, назначался 0,1% р-р дексаметазона на протяжении 2,5-3 месяцев после ФРК и 2-3 недель после LASIK и офтагель в течение 1-2 месяцев после операции.

Методы исследования. Общепринятая схема обследования больных. Оценка автокераторефрактометрии Наружный осмотр (кожа вокруг глаза, состояние век, конъюнктивы, чувствительность роговицы).

Офтальмоскопия **Результаты и обсуждение.** В результате проведенных исследований нами было выявлено существенное варьирование показателей, характеризующих регенераторный ответ роговицы на эксимерлазерное воздействие. Так, сроки купирования болевого синдрома составили после ФРК от 46,9 до 60,2 часов, после LASIK – от 5,5 до 12,2 часов; завершение эпителизации роговицы – от 79,5 до 294,1 часов и от 6,2 до 48,9 часов, соответственно. Восстановление ПЧР до исходных значений при обеих методиках продолжалось от 2,5 до 12 месяцев и более, ВРСП - от 2-3 недель до 12 месяцев и более. Такая большая вариабельность полученных данных вызвала необходимость их систематизации и классификации. Поэтому, взяв за основу клинические различия в скорости эпителизации и восстановления ПЧР и ВРСП, состояние новообразованного эпителия и стромы роговицы, нами было выделено три основных клинических типа регенерации: адаптивный, пролонгированный, дисадаптивный. При этом мы руководствовались базовыми положениями о вариантах нормы и патологии в заживлении роговицы после эксимерлазерных операций, разработанными ведущими рефракционными центрами у нас в стране и за рубежом [3, 4, 12, 13]. В основу подобного подразделения нами были положены современные представления о регенераторно-восстановительных реакциях при любом

тканевом повреждении как адаптивном процессе, при нарушении физиологических механизмов которого регенерация теряет свой защитный характер и приобретает патологические черты [9]. Принимая во внимание различия в технике выполнения ФРК и LASIK, а также в продолжительности восстановительного периода после данных вмешательств, мы сочли целесообразным проанализировать частоту выявленных клинических типов роговичной регенерации отдельно при каждой из данных эксимерлазерных методик. Распределение оперированных глаз пациентов по клиническим типам регенерации представлено на рис. 1. Наиболее многочисленную группу составили пациенты с адаптивным типом послеоперационной регенерации роговицы: 107 чел. - после ФРК (89,2%) и 112 чел. - после LASIK (93,3%). В группу лиц, с пролонгированным типом регенерации вошли 6 чел. (5%) - после ФРК и 5 чел. (4,2%) - после LASIK. В третьей группе - с дисадаптивным типом регенерации оказалось 7 чел. (5,8%) - после ФРК и 3 чел. (2,5%) - после LASIK.

Рис. 1. Типы регенерации роговицы в зависимости от метода фоторефракционной коррекции миопии.

Наиболее часто встречающийся адаптивный тип регенерации в среднем - (91,2%) характеризовался минимальными сроками восстановления структурно-функциональных элементов роговицы. Так, полная ее эпителизация наступала в среднем после ФРК через $81,6 \pm 2,1$ часов (от 79,5 до 94 час.), после LASIK - $6,8 \pm 0,2$ часов (от 6,2 до 7,4 час.). Болевые ощущения в данной группе обследованных были выражены умеренно и исчезали полностью в среднем после ФРК через $48 \pm 1,1$ часов (от 46 до 51 час.), после LASIK - $6 \pm 0,5$ часов (от 5,5 до 6,7 час.). ВРСП достигло своих исходно нормальных значений в среднем после ФРК спустя $35,5 \pm 3,3$ суток (от 29 до 42 сут.), после LASIK - $16,7 \pm 1,7$ суток (от 14 до 19 сут.). Сроки восстановления нормального ПЧР составили в среднем после ФРК $126,8 \pm 5,5$ суток (от 90 до 147 сут.), после LASIK - $87,7 \pm 5,2$ суток (от 75 до 105 сут.). В этот период наблюдения значения ПЧР в целом по группе

оказались равными $0,26 \pm 0,05$ г/мм², после ФРК и $0,24 \pm 0,04$ г/мм² после LASIK, что достоверно не отличалось от дооперационного уровня ($0,23 \pm 0,02$ г/мм², $p > 0,05$). У лиц с адаптивным типом регенерации роговицы острота зрения через 1 месяц после операции в среднем составляла после ФРК $0,62 \pm 0,05$, после LASIK – $0,86 \pm 0,07$ и возросла через 1-1,5 года до $0,75 \pm 0,08$ и $0,92 \pm 0,07$, соответственно, что находилось практически в пределах физиологического оптимума. Для пациентов данной группы оказались характерными достоверно высокие показатели КЗ. Так, после ФРК отличная оценка КЗ ($4,8 \pm 0,03$ балла) была получена у 99 пациентов (82,5%), хорошая ($4,28 \pm 0,04$ балла) - у 8 пациентов (6,7%). После LASIK отличная оценка КЗ ($4,85 \pm 0,05$ балла) была выявлена у 105 пациентов (87,5%), хорошая ($4,42 \pm 0,07$ балла) - у 7 пациентов (5,8%). Отмечена прямая корреляционная зависимость между КЗ пациентов с адаптивным типом и показателями, характеризующими данный вид регенерации: со сроками эпителизации, скоростью реиннервации и восстановления нормальной организации прекорнеальной слезной пленки ($r = 0,51 - 0,72$).

Таким образом, согласно нашим данным, адаптивный тип регенерации после эксимерлазерной коррекции миопии обеспечивает полное восстановление структурно-функциональных параметров роговицы, высокие визуальные результаты и максимальную комфортность КЗ, достоверно не отличающиеся от аналогичных показателей, полученных в контрольной группе ($p > 0,05$).

Следующим по частоте явился пролонгированный тип регенерации роговицы (4,6%). Его клиническим выражением явилось, прежде всего, замедление скорости течения регенераторно-восстановительных реакций. Так, полная эпителизация роговицы наступала в среднем после ФРК через $182,4 \pm 2,8$ часов (от 160 до 210 час.), после LASIK – через $28,7 \pm 1,5$ часов (от 19 до 32 час.). Болевые ощущения исчезали полностью после ФРК в течение $57 \pm 1,6$ часов (от 55 до 60 час.), после LASIK – $9,6 \pm 0,7$ часов (от 9 до 10,5 час.). ВРСП достигло дооперационного уровня после ФРК через $86,0 \pm 8,4$ суток (от 70 до 95 сут.), после LASIK – на $34 \pm 4,2$ суток (от 29 до 38 сут.). Сроки восстановления дооперационного уровня ПЧР составили в среднем после ФРК $252,4 \pm 9,1$ суток (от 220 до 290 сут.), после LASIK - $138,7 \pm 7,5$ суток (от 105 до 159 сут.). Полученные данные достоверно отличались от аналогичных показателей у лиц с адаптивным типом роговичной регенерации ($p < 0,05$).

Следовательно, пролонгированный тип регенерации при обеих методиках

выполнения фоторефракционных операций характеризовался замедлением сроков эпителизации роговицы более чем в 2 раза (по сравнению с пациентами, имевшими адаптивный тип регенерации роговицы) и удлинением времени восстановления дооперационных уровней ВРСП и ПЧР (в 2-3 раза, соответственно). Задержка в скорости течения регенераторно-восстановительных реакций привела у части пациентов данной группы к развитию транзиторных регенераторных осложнений (9 чел. – 18 глаз) в динамике первых 2-4 месяцев послеоперационного периода. Из них, у 2-х человек (4 глаза) после ФРК наблюдалось возникновение ранней субэпителиальной фиброплазии интенсивностью, не превышающей 1 балл. У 7 человек (14 глаз) был диагностирован симптоматический синдром сухого глаза (ССГ) легкой степени тяжести, из них, после ФРК – 4 чел. (8 глаз), после LASIK – 3 чел. (6 глаз). Его возникновение было обусловлено нарушениями в механизмах функционирования и структурной организации прекорнеальной слезной пленки и её взаимодействия с роговичным эпителием. Как и другие авторы [6, 11], мы расценивали возникновение указанных изменений следствием повреждения нервных образований роговицы в момент проведения фоторефракционного вмешательства и задержкой в процессах их восстановления.

Вместе с тем следует подчеркнуть тот факт, что у всех пациентов к заключительному этапу наблюдения пролонгированный тип регенерации благополучно завершился восстановлением архитектоники и прозрачности роговицы.

Анализ оптических результатов операций у лиц с пролонгированным типом регенерации показал, что некорригированная острота зрения через 1 месяц в среднем составила после ФРК $0,59 \pm 0,05$, после LASIK – $0,77 \pm 0,06$. Через 1-1,5 года она повысилась, соответственно до $0,69 \pm 0,06$ и $0,82 \pm 0,07$ и достигла уровня, достоверно не отличающегося от данных, полученных у лиц с адаптивным типом регенерации ($p > 0,05$). Однако при оценке КЗ в данной группе обследованных его значения оказались ниже, чем в группе пациентов с адаптивным типом роговичной регенерации. Они колебались от 4,5 до 3,2 баллов. Характерным оказался тот факт, что ни в одном случае не было зарегистрировано отличного КЗ. Хорошее КЗ (4,5 до 4,0 балла) было выявлено у 4-х человек после ФРК (1,7%), и у 3 (1,3%) после LASIK. У 4-х пациентов (2 чел. после ФРК и 2 чел. после LASIK) с пролонгированным типом регенерации отмечено лишь удовлетворительное КЗ (от 3,9 до 3,2 баллов). Нами выявлена прямая зависимость между КЗ пациентов и

сроками эпителизации роговицы, восстановлением до нормы ВРСП и ПЧР ($r=0,38-0,44$).

Приблизительно соизмеримой с пролонгированной регенерацией роговицы оказалась частота дисадаптивного типа (4,2%). Его, как и пролонгированный тип, характеризовало снижение скорости эпителизации роговицы, замедление сроков купирования болевого синдрома. Но, при этом, существенным его отличием от пролонгированной регенерации явилось то, что на протяжении всего периода наблюдения (12-18 мес.) ВРСП и ПЧР так и не достигли своих нормальных исходных значений. При данном типе регенерации скорость эпителизации роговицы была наиболее низкой и составила после ФРК $288\pm 6,1$ часов (от 280 до 294 час.), после LASIK – $43,2\pm 5,7$ часов (от 39 до 48,9 час.). Болевые ощущения исчезали полностью после ФРК через $58\pm 2,2$ часов (от 55 до 62 час.), после LASIK через $11,0\pm 1,2$ (от 10 до 13 час.). К заключительному этапу наблюдений ВРСП оставалось ниже дооперационного уровня и составляло в среднем после ФРК $6,2\pm 1,1$ сек., после LASIK – $6,4\pm 1,2$ сек. ПЧР в этот период наблюдения достоверно превышал дооперационный уровень и составлял в среднем $1,96\pm 0,04$ г/мм² после ФРК и $2,1\pm 0,05$ г/мм² после LASIK, при исходных значениях $0,25\pm 0,07$ и $0,23\pm 0,05$ г/мм², соответственно ($p<0,05$). При дисадаптивном типе регенерации роговицы отмечена самая высокая частота осложнений. Так, у 5 человек (10 глаз), через 2-4 месяца после операции было зарегистрировано развитие симптоматического синдрома сухого глаза (ССГ) средней степени тяжести с жалобами на сухость и покраснение глаз, чувство инородного тела. При биомикроскопическом исследовании у данных пациентов были выявлены множественные точечные дефекты эпителия роговицы. Это вполне согласуется с данными литературы о возможности развития позднего ССГ спустя несколько месяцев после операции [5].

Низкая скорость эпителизации роговицы, значительное снижение её чувствительности и дестабилизация прекорнеальной слезной пленки привели у всех пациентов этой группы после ФРК (7 чел. - 14 глаз) к развитию субэпителиальной фиброплазии разной степени выраженности – от 1 до 2 баллов. Из них, у 4-х пациентов (8 глаз) на заключительном этапе наблюдения был диагностирован регресс эффекта вследствие нарушения оптической плотности и прозрачности роговицы. У 3-х пациентов с дисадаптивным типом регенерации после LASIK (6 глаз) в динамике послеоперационного периода наблюдалось развитие DLK,

завершившееся у одного пациента (2 глаза) грубым заживлением по краю роговичного клапана. У оставшихся 2-х чел. (4 глаза) DLK протекал не так интенсивно и на заключительном этапе наблюдения на первое место у этих пациентов вышел симптоматический ССГ средней степени тяжести. Анализ данных визометрии показал, что у пациентов с дисадаптивным типом регенерации роговицы хотя и отсутствовали достоверные различия ($p>0,05$) в остроте зрения по сравнению с адаптивным и пролонгированным типами регенерации, но все же отмечались более низкие ее показатели. Так, некорригированная острота зрения через месяц в среднем составила после ФРК $0,50\pm 0,05$, после LASIK – $0,74\pm 0,06$ и повысилась через 1-1,5 года, соответственно до $0,56\pm 0,06$ и $0,78\pm 0,07$. Однако при анкетировании пациентов с дисадаптивным типом регенерации КЗ оказалось самым низким и колебалось от 3,8 до 2,9 баллов. При этом у 6 человек после ФРК (2,5%), и у 3-х чел (1,3%) после LASIK было выявлены показатели КЗ, соответствующие лишь удовлетворительному результату операции, у одного пациента после ФРК – неудовлетворительному. В этой группе обследованных больных прослеживалась высокая корреляционная зависимость снижения балльной оценки КЗ от скорости эпителизации роговицы, состояния ВРСП и ПЧР ($r=0,59-0,69$).

Выводы:

1. Клинические особенности послеоперационного заживления роговицы, состояние новообразованного эпителия и роговичной стромы находятся в прямой зависимости от скорости эпителизации, восстановления до нормы уровня ВРСП и ПЧР, а также физиологического взаимодействия данных показателей.
2. У большинства пациентов после ФРК (89,2%) и LASIK (93,3%) регенерация роговицы завершается в сроки, соответствующие варианту физиологической нормы.
3. У 10,8% пациентов после ФРК и 6,7% после LASIK отмечено снижение скорости эпителизации роговицы, восстановления её иннервации и прекорнеальной слезной пленки, что способствует развитию транзиторных или постоянных роговичных осложнений, снижающих оптический результат операции и КЗ пациентов.
4. Обнаруженные различия в течении регенераторно-восстановительных процессов в роговице позволяют выделить после фоторефракционных операций три клинических типа роговичной регенерации:
- адаптивный – с динамикой и направленностью регенераторных

процессов, не выходящих за пределы физиологического варианта нормы, обеспечивающих оптимальное КЗ;
- пролонгированный – с пониженной скоростью регенерации, развитием транзиторных морфологических изменений новообразованного эпителия и роговичной стромы и умеренным снижением КЗ;
- дисадаптивный – с низкой скоростью регенерации, стойкими нарушениями структурных и оптических свойств роговицы и выраженным снижением КЗ.

5. Разнообразие клинических типов регенерации роговицы, имевшее место после фоторефракционных операций свидетельствует о необходимости индивидуального подхода к тактике динамического наблюдения пациентов и их последующего лечения.

Список литературы.

1. Диденко, Т. Н. Клинико-патогенетическое значение нервно-трофических нарушений роговицы и их фармакотерапия у больных сахарным диабетом : автореф. дис. ... канд. мед наук / Т. Н. Диденко. - Красноярск, 2001. - 24 с.
2. Дога, А.В. Эксимерлазерная рефракционная микрохирургия роговицы на базе сканирующей установки «Микроскан» : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / А.В. Дога. - М., 2004. - 48 с.
3. Корниловский, И. М. Эксимерлазерная микрохирургия при патологии роговицы : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / И. М. Корниловский. - М., 1995. - 43 с.
4. Куренков, В. В. Руководство по эксимерлазерной хирургии роговицы / В. В. Куренков. - М. : Изд-во РАМН, 2002. - 400 с.
5. Майчук, Д. Ю. Терапия синдрома «сухого глаза» до и после фоторефракционной хирургии / Д. Ю. Майчук, О. А. Кашникова, В. В. Куренков //
6. Румянцева, О. А. Роль повреждения нервного аппарата роговицы в нарушении слезопродукующей функции после фоторефракционных операций / О. А. Румянцева, Е. А. Егоров // Кремлевская медицина. – 2002. - № 4. – С. 63-65.
7. Румянцева, О. А. Клинико-биологические аспекты регенерации роговицы после фоторефракционной кератэктомии : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / О. А. Румянцева. - М., 2003. - 47 с.
8. Румянцева, О. А. // Вестн. офтальмол. – 2002. № 2. – С. 48-50.
9. Серов, В. В. Соединительная ткань «функциональная морфология и общая патология» / В. В. Серов, А. Б. Шехтер. - М. : Медицина, 1981. - 312 с.
10. Соловьева, Г. П. Клинико-функциональные и офтальмоэргонимические особенности возникновения и развития помутнения роговицы после

фоторефракционной кератэктомии : автореф. дис. ... канд. мед наук / Г.П.
Соловьева. – М., 2001. - 22 с.

11. Эскина, Э. Н. Оценка и прогнозирование результатов
фоторефракционной кератэктомии : автореф. дис. ... д-ра мед наук / Э. Н.
Эскина. – М., 2002. - 45 с.

12. Mc. Donald, M. Central PRK for myopia: the blind eye study / M. Mc. Donald,
J. Frantz, S. Klyce [et al.] // Arch. Ophthalmol. – 1990. – Vol. 108. – P. 799-808.

13. Parker, P. Stability of correction after excimer laser PRK / P. Parker, V. Chen,
R.L. Lindstrom [et al.] // Invest. Ophthalmol. – 1991. – Vol. 32. – P. 721.